

Salud psicofísica de docentes de Medicina en una universidad privada de Argentina

Psychophysical health of medical teachers at a private university in Argentina

Saúde psicofísica de professores de Medicina em uma universidade privada na Argentina

María José Padilla¹

¹ Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Buenos Aires, Argentina.

*Autor para la correspondencia: carlos.canova1993@gmail.com

Recibido: 22-12-2025 Aprobado: 16-03-2026 Publicado: 12-04-2026

RESUMEN

Introducción: la salud psicofísica de los docentes universitarios constituye un componente clave de la salud laboral y del aseguramiento de la calidad educativa, particularmente en carreras de alta exigencia como Medicina. **Objetivo:** analizar el estado de la salud psicofísica de los docentes de la carrera de Medicina de una universidad privada de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el periodo agosto-octubre de 2025. **Método:** se realizó un estudio descriptivo, transversal y cuantitativo. La muestra estuvo compuesta por 103 docentes de la carrera de Medicina a quienes se les aplicó el cuestionario Medical Outcomes Study Short Form-12 (MOS-12) para evaluar la calidad de vida relacionada con la salud. El análisis de los datos incluyó estadística descriptiva e inferencial, con utilización del software Infostat. **Resultados:** los dominios de la salud mejor valorados fueron Función Física, Dolor Corporal y Componente Sumario Físico, mientras que Salud General presentó las

puntuaciones más bajas. Se observó mejor estado de salud psicofísica en docentes de mayor edad y antigüedad docente, con hijos y con dedicación exclusiva a la docencia, en comparación con aquellos que combinaban funciones docentes y asistenciales. Estas diferencias resultaron estadísticamente significativas en algunos dominios del instrumento. **Conclusiones:** los resultados evidencian la presencia de desigualdades en el estado de salud psicofísica según características sociodemográficas y laborales. Se destaca la necesidad de implementar estrategias institucionales orientadas a la promoción y el cuidado integral de la salud docente, contribuyendo al bienestar laboral y a la calidad de la formación médica.

Palabras clave: calidad de vida; salud mental; docentes; salud laboral; universidad; educación médica

ABSTRACT

Introduction: the psychophysical health of university professors is a key component of occupational health and educational quality assurance, particularly in demanding fields such as Medicine. **Objective:** to analyze the psychophysical health status of professors in the Medicine program at a private university in Buenos Aires, Argentina, during the period of August–October 2025. **Method:** a descriptive, cross-sectional, and quantitative study was conducted. The sample consisted of 103 professors in the Medicine program who completed the Medical Outcomes Study Short Form-12 (MOS-12) questionnaire to assess health-related quality of life. Data analysis included descriptive and inferential statistics, using Infostat software. **Results:** the highest-rated health domains were Physical Functioning, Bodily Pain, and the Physical Summary Component, while General Health received the lowest scores. Better psychophysical health was observed in older and more senior teachers, those with children, and those dedicated exclusively to teaching, compared to those who combined teaching and clinical duties. These differences were statistically significant in some domains of the instrument. **Conclusions:** the results demonstrate the presence of inequalities in psychophysical health status according to sociodemographic and occupational characteristics. The need to implement institutional strategies aimed at promoting and providing comprehensive care for teachers' health is highlighted, contributing to workplace well-being and the quality of medical training.

Keywords: quality of life; mental health; teaching staff; occupational health; university; medical education

RESUMO

Introdução: a saúde psicofísica de professores universitários é um componente fundamental da saúde ocupacional e da garantia da qualidade educacional, particularmente em áreas exigentes como a Medicina. **Objetivo:** analisar o estado de saúde psicofísica de professores do curso de Medicina de uma universidade privada em Buenos Aires, Argentina, durante o período de agosto a outubro de 2025. **Método:** foi realizado um estudo descritivo, transversal e quantitativo. A amostra foi composta por 103 professores do curso de Medicina que responderam ao questionário Medical Outcomes Study Short Form-12 (MOS-12) para avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde. A análise dos dados incluiu estatística descritiva e inferencial, utilizando o software Infostat. **Resultados:** os domínios de saúde com as melhores pontuações foram Funcionamento Físico, Dor Corporal e o Componente de Resumo Físico, enquanto a Saúde Geral recebeu as menores pontuações. Observou-se melhor saúde psicofísica em professores mais velhos e com mais tempo de serviço, naqueles com filhos e naqueles dedicados exclusivamente ao ensino, em comparação com aqueles que conciliavam atividades de ensino e clínicas. Essas diferenças foram estatisticamente significativas em alguns domínios do instrumento. **Conclusões:** os resultados demonstram a presença de desigualdades no estado de saúde psicofísica de acordo com características sociodemográficas e ocupacionais. Destaca-se a necessidade de implementar estratégias institucionais voltadas para a promoção e o fornecimento de cuidados integrais à saúde dos professores, contribuindo para o bem-estar no trabalho e para a qualidade da formação médica.

Palavras-chave: qualidade de vida; saúde mental; docentes; saúde do trabalhador; universidade; educação médica

Cómo citar este artículo:

Padilla MJ, Tripolini DE, Orlando MN, Canova-Barrios C. Salud psicofísica de docentes de Medicina en una universidad privada de Argentina. Rev Inf Cient [Internet]. 2026 [citado Fecha de acceso]; 105:e5141. Disponible en: <http://www.revinfcientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/5141>

INTRODUCCIÓN

En el contexto universitario, los docentes desempeñan un rol crucial en la formación de profesionales competentes. En las disciplinas sanitarias, particularmente en la carrera de Medicina, la exigencia académica, ética y asistencial es elevada.⁽¹⁾ Estos profesionales suelen asumir múltiples funciones, como la investigación, la gestión académica y la práctica clínica, lo que incrementa su exposición a factores de riesgo psicosocial que pueden afectar negativamente su salud física y mental.^(2,3)

Desde la perspectiva planteada, la Organización Mundial de la Salud, citada por Álvarez-Sintes⁽⁴⁾, define a la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. A partir de dicha concepción, se ha establecido que alcanzar y mantener el máximo estado de salud posible es un derecho fundamental de todo individuo, por lo que se hace imperativo intervenir sobre los denominados determinantes de la salud, con la inclusión del medio ambiente laboral. En este contexto, los docentes universitarios de Medicina se encuentran expuestos a diversidad de factores de riesgo psicosocial, como la sobrecarga de trabajo, la presión por el rendimiento académico y la productividad científica, la necesidad de actualización permanente, la responsabilidad en la formación de los futuros profesionales sanitarios, y en algunos casos, la precarización y el mal clima laboral, los cuales constituyen elementos que pueden afectar negativamente la salud integral de este grupo de trabajadores.^(5,6)

En consonancia con lo anterior, estudios han evidenciado la presencia de sintomatología depresiva, estrés, fatiga, trastornos musculoesqueléticos, cefaleas y diversas alteraciones a nivel psicofísico en docentes de nivel superior.^(7,8) A su vez, la presencia de otros factores como la edad avanzada, el deterioro en el autocuidado, el sobrepeso/obesidad y la doble presencia^(7,9,10,11), constituyen elementos que pueden amplificar el impacto de las condiciones laborales adversas propias de la dinámica del rol docente.

No obstante, pese a la relevancia de la temática, en el contexto local argentino, la producción científica es escasa, lo cual afecta el diseño e implementación de estrategias institucionales de promoción y protección de la salud laboral adecuadas a la realidad profesional.

En este marco, el presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de analizar el estado de salud psicofísica de los docentes de la carrera de Medicina de una universidad privada de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

MÉTODO

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, de corte transversal y con enfoque cuantitativo, durante el periodo comprendido entre agosto y octubre de 2025. La población estuvo compuesta por 387 docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud, de los cuales 150 corresponden a la carrera de Medicina. La muestra estuvo compuesta por 103 docentes de Medicina quienes accedieron a participar en el estudio, firmar el consentimiento Informado y responder el instrumento. Se implementó un muestreo no probabilístico y la tasa de respuesta fue del 68,66 %.

Los criterios de inclusión fueron: ser docente de la carrera de Medicina, tener una antigüedad laboral de al menos seis meses al momento de la recolección de datos y acceder voluntariamente a participar en el estudio. Se excluyó a los docentes en licencia, que no cumplían funciones en el periodo en que se realizó el estudio, integrantes del equipo de investigación y personal directivo.

Para la recolección de datos se implementó el Medical Outcomes Study 12-Item Short Form Health Survey (MOS-12) en su versión en español validada para la República Argentina.⁽¹²⁾ El MOS-12 es un cuestionario breve y ampliamente utilizado, autodilucidado, que mide el estado general de salud y deriva del SF-36, su versión más extensa. Utiliza doce preguntas para evaluar ocho dominios de la salud física (Función Física, Rol Físico, Dolor Corporal y Salud General) y mental (Vitalidad, Función Social, Rol Emocional y Salud Mental). Los dominios se agrupan en dos áreas principales: el Componente Sumario Físico (CSF) y el Componente Sumario Mental (CSM).

Los dominios y componentes se evaluaron en una escala que va de 0 a 100 puntos, de modo que, a mayor puntaje, mejor salud psicofísica; con un puntaje de corte entre mala y buena salud de 50 puntos. Se complementó la recolección de la información con una batería de doce preguntas para caracterizar sociodemográfica, académica y laboralmente a los encuestados.

Para la recolección de datos, se volcó el instrumento en el software Google Forms y se remitió vía correo electrónico a los docentes. Una vez obtenidas las respuestas, estas fueron exportadas en una [matriz de datos](#) en Microsoft Excel y se analizaron con el programa Infostat. Dado el comportamiento de los datos, se implementaron pruebas no paramétricas para el análisis. Se calculó la media (\bar{x}), mediana (Med) e intervalos intercuartílicos (RIQ) a las variables cuantitativas, y las frecuencias absolutas y relativas a las variables categóricas. Para el análisis inferencial se aplicaron las pruebas U de Mann-Whitney Wilcoxon, Kruskal-Wallis y el test de correlación de Spearman. Se fijó un nivel de significancia de $p=0,05$.

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Departamento de Investigación bajo resolución N° I/24-25. Se implementó el consentimiento informado y se resaltó la voluntariedad en la participación durante la realización del estudio. Se aseguró el anonimato y la voluntariedad en la recolección de los datos.

RESULTADOS

Participaron 103 docentes de la carrera de Medicina, con una mediana de edad de 48,00 años (RIQ=21,00), una antigüedad profesional de 21,00 años (RIQ=23,00) y en docencia con 17,00 años (RIQ=21,00). Los encuestados fueron mayormente mujeres (61,17 %), en pareja (68,93 %), con hijos (65,05 %), con titulación de médico(a) (75,73 %), con formación de especialista (67,96 %), con dedicación menor a diez horas por semana (72,82 %), sus asignaturas incluyen prácticas hospitalarias (52,43 %), tienen más de un empleo en docencia (74,76 %) y combinan la docencia con la asistencia (74,76 %) (Tabla 1).

Tabla 1. Caracterización sociodemográfica y laboral de los docentes (n=103)

Variable	Categoría	No.	%
Sexo	Hombre	40	38,83
	Mujer	63	61,17
Estado civil	Soltero(a)	24	23,30
	Unión libre o casado/a	71	68,93
	Viudo(a) o divorciado(a)	8	7,77
Tenencia de hijos	Sí	67	65,05
	No	36	34,95
Titulación disciplinar	Sí	78	75,73
	No	25	24,27
Nivel formativo	Grado	12	11,65
	Posgrado	3	2,91
	Especialización	70	67,96
	Maestría	5	4,85
	Doctorado	13	12,62
Carga horaria semanal en docencia	Menos de 10 horas	75	72,82
	10 a 20 horas	26	25,24
	21 a 30 horas	1	0,97
	31 o más horas	1	0,97
Asignatura con prácticas hospitalarias	Sí	54	52,43
	No	49	47,57
Pluriempleo docente	Sí	77	74,76
	No	26	25,24
Trabajo hospitalario	Sí	77	74,76
	No	26	25,24

El análisis individual de los reactivos del instrumento arrojó una valoración más baja del ítem “Durante las cuatro últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió calmado y tranquilo?” de la dimensión Salud Mental ($\bar{x}=63,11$; $DE=21,28$; $Med=60,00$), mientras, el ítem “Durante las cuatro últimas semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física?” de la dimensión Rol Físico obtuvo la valoración más alta ($\bar{x}=94,17$; $DE=23,54$; $Med=100,00$).

Al analizar los dominios del cuestionario MOS-12 (Tabla 2), se identificó que Función Física ($\bar{x}=91,26$; $DE=19,08$; $Med=100,00$) y Dolor Corporal ($\bar{x}=91,26$; $DE=17,40$; $Med=100,00$) obtuvieron las puntuaciones promedio más altas; mientras Salud General ($\bar{x}=64,81$; $DE=17,31$; $Med=75,00$) obtuvo la puntuación promedio más baja. Al valorar los componentes del instrumento, se identificó una mejor valoración del Componente Sumario Físico ($\bar{x}=84,04$; $DE=13,97$; $Med=87,50$) en comparación con el Componente Sumario Mental ($\bar{x}=74,22$; $DE=20,54$; $Med=78,75$) (Tabla 2). Los anteriores datos coinciden con los evidenciado en el Gráfico 1, en la cual se muestra que el 44,66 % de los docentes reportó una mala salud en el dominio Salud General, a la vez, que solo el 8,74 % tuvieron mala salud en el dominio Dolor Corporal. El 15,53 % tuvo una valoración negativa en el Componente Sumario Mental.

Tabla 2. Análisis de los dominios del MOS-12 en docentes de Medicina (n=103)

Dominio	\bar{x} (DE)	Mediana	IC 95%
Función Física	91,26 (19,08)	100,00	87,53-94,99
Rol Físico	88,83 (26,13)	100,00	83,73-93,94
Dolor Corporal	91,26 (17,40)	100,00	87,86-94,66
Salud General	64,81 (17,31)	75,00	61,42-68,19
Vitalidad	66,80 (21,97)	60,00	62,50-71,09
Función Social	79,13 (28,89)	100,00	73,48-84,77
Rol Emocional	84,47 (32,86)	100,00	78,04-90,89
Salud Mental	66,50 (18,24)	70,00	62,94-70,07
Componente Sumario Físico	84,04 (13,97)	87,50	81,31-86,77
Componente Sumario Mental	74,22 (20,54)	78,15	70,21-78,24

Nota: \bar{x} : Media; DE: Desviación estándar; IC 95%: Intervalo de confianza al 95%.

Gráfico 1. Porcentaje de docentes de Medicina con mala salud psicofísica (n=103).

Se halló correlación positiva de baja a moderada entre los dominios del MOS-12 y las variables edad, antigüedad profesional y en docencia (Tabla 3).

Al realizar el análisis inferencial se encontró que los docentes con hijos obtuvieron puntajes más altos (mejor salud psicofísica) en los dominios Rol Físico ($p < 0,001$) y Vitalidad ($p = 0,006$), y en los Componentes Sumario Físico ($p = 0,014$) y Mental ($p = 0,012$). Por otro lado, los encuestados que no se desempeñan en actividades hospitalarias y se dedican exclusivamente a la docencia, obtuvieron puntajes promedio más altos en los dominios Salud General ($p = 0,046$), Salud Mental ($p = 0,025$) y en el Componente Sumario Mental ($p = 0,024$).

Tabla 3. Correlación entre los dominios del MOS-12 y las variables edad, antigüedad profesional y en docencia (n=103)

Dominio	Edad Rho (p)	Antigüedad profesional Rho (p)	Antigüedad docente Rho (p)
Función Física	-0,01 (p=0,922)	-0,03 (p=0,983)	0,09 (p=0,376)
Rol Físico	0,35 (p<0,001)*	0,45 (p<0,001)*	0,46 (p<0,001)*
Dolor Corporal	0,14 (p=0,164)	0,20 (p=0,038)*	0,23 (p=0,017)*
Salud General	0,15 (p=0,126)	0,11 (p=0,276)	0,15 (p=0,131)
Vitalidad	0,38 (p<0,001)*	0,36 (p<0,001)*	0,33 (p<0,001)*
Función Social	0,31 (p=0,001)*	0,35 (p<0,001)*	0,31 (p=0,001)*
Rol Emocional	0,33 (p<0,001)*	0,33 (p<0,001)*	0,33 (p<0,001)*
Salud Mental	0,33 (p<0,001)*	0,35 (p<0,001)*	0,34 (p<0,001)*
Componente Sumario Físico	0,23 (p=0,017)*	0,28 (p=0,003)*	0,35 (p<0,001)*
Componente Sumario Mental	0,43 (p<0,001)*	0,45 (p<0,001)*	0,41 (p<0,001)*

Nota: *Valores estadísticamente significativos.

No se identificó relación entre los dominios del MOS-12 y las variables sexo, titulación, formación de posgrado, carga horaria semanal de trabajo, pluriempleo docente y tipo de asignatura (con/sin prácticas hospitalarias).

DISCUSIÓN

Los resultados de la presente investigación permitieron caracterizar la salud psicofísica de los docentes de la carrera de Medicina como regular, con un marcado deterioro en la salud general y mental. Lo anterior es menor en comparación con los hallazgos de Vedoato, *et al.*⁽⁵⁾ quienes en una muestra de 333 docentes reportan que un 82,3 % de ellos presentaron una salud deficiente. Ello podría estar relacionado con dinámicas institucionales y la presencia de factores protectores como la edad, gran experiencia laboral, menor cantidad de alumnos por aula (común en instituciones privadas) y baja carga horaria de trabajo.

Por otro lado, se identificó una correlación positiva entre la edad, la antigüedad profesional y en docencia, y la salud del docente. Este hallazgo resulta similar a lo expuesto por Triches y Mendes⁽⁷⁾ y Machado Sánchez, *et al.*⁽¹⁰⁾, quienes reportaron que a mayor edad, mejor salud psicofísica; así como con los resultados de Yao, *et al.*⁽¹¹⁾ que identifican que docentes con menor edad presentaron una peor salud. Docentes con mayor edad y antigüedad en el trabajo cuentan con una mayor dotación de recursos para afrontar las demandas del entorno académico, lo cual se erige como un factor protector para el desgaste, sobre todo, en la salud mental.

Se halló que los docentes encuestados presentaron medias más bajas en el Componente Sumario Mental del instrumento. De acuerdo con Liu, *et al.*⁽⁶⁾ el deterioro en la salud mental en los docentes universitarios de Medicina se relaciona con variables personales y organizacionales como la percepción de autoeficacia, esperanza, resiliencia, optimismo, satisfacción laboral, soporte y justicia organizacional. Una revisión de literatura⁽¹³⁾ reciente identificó niveles altos de Burnout (25,1 - 74,0 %), estrés (8,3 - 87,1 %), ansiedad (38,0 - 41,2 %) y depresión (4,0 - 77,0 %) en docentes universitarios, lo cual podría explicar los resultados expuestos.

Estudios sugieren que la confluencia de roles en los docentes universitarios puede afectar negativamente la salud de este grupo de profesionales.^(3,14,15) Lo anterior podría explicar que los docentes que no realizan actividades asistenciales presentarán una mejor salud general y mental. La literatura consultada reporta que el trabajo administrativo, el estilo de vida, las responsabilidades familiares, las finanzas, la competencia y los celos profesionales, así como el desempeño asistencial, generan un entorno hostil para el docente, lo cual deteriora su salud desde múltiples aristas; por lo cual se requiere de estudios que indaguen sobre esta problemática para el diseño de intervenciones efectivas.

Finalmente, la tenencia de hijos fue identificado como un factor asociado a una mejor salud en los docentes, tanto a nivel físico como mental. Ello coincide con un estudio desarrollado por Canova-Barrios y Oviedo-Santamaría⁽¹²⁾ quienes identifican como factor protector para la salud mental la tenencia de hijos, vinculándolo con un mayor sentido de propósito, mejor autocuidado, mayor autoestima, soporte social y conexión emocional.

Como limitaciones, el presente trabajo se realizó en una única institución de carácter privado y con docentes de una misma carrera, lo cual podría afectar la representatividad de los hallazgos. Se sugiere para futuros estudios realizar evaluación de variables laborales (ejemplo: carga de trabajo), institucionales (apoyo institucional) y antecedentes de salud (enfermedades crónicas), así como ampliar a otras carreras del ámbito sanitario y no sanitario; y comparar con instituciones públicas.

CONCLUSIONES

La salud psicofísica de los docentes de la carrera de Medicina es un tema de alta relevancia, aunque poco abordado en la literatura científica. Al considerar que la salud y la calidad de vida de los docentes pueden influir en su desempeño académico y en la calidad de la formación impartida, su análisis resulta prioritario en el ámbito universitario.

En este estudio, los dominios de la salud con mejor valoración fueron Función Física, Dolor Corporal y el Componente Sumario Físico, mientras que la Salud General presentó la peor valoración. Asimismo, se observó mejor estado de salud psicofísica en docentes de mayor edad y antigüedad, con hijos y dedicación exclusiva a la docencia, en comparación con aquellos que combinan funciones docentes y asistenciales. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de desarrollar estrategias institucionales orientadas a la promoción y el cuidado integral de la salud docente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Silva-Velasco E, López-Aballe M, Mayedo-Núñez Y. La Educación Médica y su papel en la formación clínica de los estudiantes de Medicina. Luz [Internet]. 2023 [citado 12 Feb 2026]; 22(3):150-160. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1814-151X2023000300150
2. Mohamed Amar R, Mohamed Amar H. Desgaste profesional docente en Educación Superior pospandemia COVID-19. RIHUMSO [Internet]. 2024 [citado 2 Dic 2025]; 25(13):159-178. DOI: <https://doi.org/10.54789/rihumso.24.13.25.7>
3. Dunn L, Ludeman E, Kayingo G, Felter C. Burnout and mental health in medical education. BMC Med Educ [Internet]. 2025 [citado 12 Feb 2025]; 25:1604. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12909-025-08009-6>
4. Álvarez Sintés R. ¿Será necesario reformular la definición de salud? Otra visión del concepto de salud. Rev Cuba Hig Epidemiol [Internet]. 2023 [citado 13 Feb 2026]; 60:e1457. Disponible en: <https://revepidemiologia.sld.cu/index.php/hie/article/view/1457>
5. Vedoato T, Pedro DRC, Galdino MJQ, Aroni P, Radovanovic CAT, Martins JT, et al. Association between workaholism and quality of life in stricto sensu graduate professors in nursing. Rev Bras Enferm [Internet]. 2021 [citado 22 Dic 2025]; 74(2):e20190901. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0901>
6. Liu C, Wang S, Shen X, Li M, Wang L. The association between organizational behavior factors and health-related quality of life among college teachers: a cross-sectional study. Health Qual Life Outcomes [Internet]. 2015 [citado 22 Dic 2025]; 13:85. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12955-015-0287-4>
7. Triches MI, Mendes RG, Sato TO. Predictors of quality of life in professors at public higher education institutions from the RESPIRA cohort: Brazilian prospective longitudinal study. Sci Rep [Internet]. 2025 [citado 13 Feb 2026]; 15(1):43805. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-025-27794-0>
8. Tahernejad S, Hejazi A, Rezaei E, Makki F, Sahebi A, Zangiabadi Z. Musculoskeletal disorders among teachers: a systematic review and meta-analysis. Front Public Health [Internet]. 2024 [citado 11 Dic 2025]; 12:1399552. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1399552>
9. Alattas A, Almisnid K, Baashar A, Eldigire Ahmed M. Quality of life and academic productivity among faculty members in health colleges. Discov Psychol [Internet]. 2026 [citado 13 Feb 2026]. 6:67. DOI: <https://doi.org/10.1007/s44202-026-00592-z>
10. Machado Sanchez H, de Moraes Sanchez EG, Barbosa MA, Carvalho Guimarães E, Porto CC. Impacto da saúde na qualidade de vida e trabalho de docentes universitários de diferentes áreas de conhecimento. Ciênc. saúde coletiva [Internet]. 2019 [citado 10 Sep 2025]; 24(11):4111-4123. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-812320182411.28712017>
11. Yao Q, Yang F, Li H, Tang K, Liu C. Health-related quality of life of young academics: A cross-sectional survey of universities in Wuhan, China. Front Psychol [Internet]. 2022 [citado 5 Oct 2025]; 13:996219. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.996219>
12. Canova-Barrios C, Oviedo-Santamaría P. Health-related quality of life among

- intensive care unit workers. *Enferm Intensiva (Engl Ed)* [Internet]. 2021 [citado 22 Dic 2025]; 32(4):181-188. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.enfie.2020.11.002>
13. Agyapong B, Obuobi-Donkor G, Burbach L, Wei Y. Stress, burnout, anxiety and depression among teachers: A scoping review. *Int J Environ Res Public Health* [Internet]. 2022 [citado 20 Dic 2025]; 19(17):10706. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph191710706>
14. Morris RW, Kim LE, Milton A, Glozier N. The growing effect of job demands on teacher mental health: results from a longitudinal national household panel survey. *BMC Public Health* [Internet]. 2025 [citado 13 Feb 2026]; 25(1):1810. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12889-025-22372-5>
15. Hammoudi Halat D, Soltani A, Dalli R, Alsarraj L, Malki A. Understanding and Fostering mental health and well-being among University Faculty: A narrative review. *J Clin Med* [Internet]. 2023 [citado 22 Dic 2025]; 12(13):4425. DOI: <https://doi.org/10.3390/jcm12134425>

Declaración de conflictos de intereses:

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses.

Contribución de los autores:

María José Padilla: conceptualización, análisis formal, investigación, metodología, supervisión, redacción borrador original, redacción-revisión y edición.

Daniel Edgardo Tripoloni: investigación, metodología, redacción borrador original, redacción-revisión y edición.

María Nancy Orlando: investigación, metodología, redacción borrador original, redacción-revisión y edición.

Carlos Canova-Barrios: conceptualización, curación de datos, análisis formal, investigación, metodología, supervisión, visualización, redacción borrador original, redacción-revisión y edición.

Financiación:

No se recibió financiación para el desarrollo del presente artículo.

Archivo complementario (Open Data):

[Base de datos empleada en Salud psicofísica de docentes de Medicina en una universidad privada de Argentina](#)

